

Francisco Fernández Yépez (1923-1986). Entre el vuelo de las mariposas y la sencillez de la sabiduría. Biografía y bibliografía comentada

Francisco Fernandez Yépez (1923-1986). Between the flight of the butterflies and the simplicity of wisdom. Biography and annotated bibliography

Jorge M. González¹ & Alberto Fernández Badillo²

¹Austin Achieve Public Schools, Austin, Texas (Research Associate, McGuire Center for Lepidoptera and Biodiversity), USA.

²Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, Departamento e Instituto de Zoología Agrícola, Maracay, Venezuela (Profesor Titular Jubilado)

Correspondencia: gonzalez.jorge.m@gmail.com

(Recibido: 24-11-2019 / Aceptado: 03-05-2020 / En línea: 31-07-2020)

La tradición por el estudio de los insectos en Venezuela hasta el siglo XIX fue relativamente pobre o limitada, sin embargo, con la presencia en nuestro país del estadounidense Charles Ballou (1890-1961) (primer profesor de entomología en Venezuela), el francés René Lichy (1896-1981) y los venezolanos Pablo Anduze (1902-1989) (destacados entomólogos, los dos últimos miembros de la expedición que descubriría las fuentes del Orinoco en 1951), Arnoldo Gabaldón (1909-1990) (organizador de la campaña que erradicaría la malaria en el país) y Francisco Fernández Yépez (1923-1986) (considerado el padre de la entomología contemporánea en Venezuela), la entomología venezolana, en todas sus "ramas", cobraría un impulso inusitado durante el siglo XX (Fernández Yépez 1978, Doreste et al. 1981, Lamas 1986, Machado-Allison 2004, González 2005).

Previo al siglo XIX, muy pocas personas se dedicaron al estudio de los insectos en Venezuela. En este siglo destaca el naturalista alemán Johann Wilhelm Karl Moritz (1797-1866), quien llegaría al país en 1836, residenciándose en la Colonia Tovar, aunque viajaría por buena parte del territorio nacional recolectando e identificando material botánico y zoológico, con especial énfasis en insectos (Fernández Yépez 1978, González 2005). Igualmente, el médico y naturalista Louis Daniel Beauperthuy (1808-1871) (pionero de la entomología médica en Venezuela) de ori-

gen francés, nacido en Guadalupe y enviado por el Museo de Historia Natural de París, se residenciaría en nuestras tierras donde, en 1854 reportaría por vez primera, tanto en Venezuela como en Francia, la relación existente entre algunas especies de zancudos y la malaria o paludismo y la fiebre amarilla (Anduze 1969a, 1969b, Machado-Allison 2004, González 2005). Igualmente, el joven Marco Aurelio Rojas (1831-1866), primer entomólogo nacido en estas tierras, se interesaría en el estudio de varios grupos zoológicos, dándole preferencia a los coleópteros, describiendo varias especies y publicando sus hallazgos en revistas científicas de Francia (Fernández Yépez 1978, 1982b, Texera Arnal 2003, González 2005). A fines del siglo XIX, el naturalista martiniqueño Théophile Raymond (18??-1922), llega al país, desarrolla su pasión por los insectos e intenta publicar un tratado enfocándose principalmente en los lepidópteros (Delgado Dugarte 1959, Lichy 1962, Fernández Yépez 1982b, 1982c, González 2005, González et al. 2005, González & Orellana 2014, Orellana et al. 2019). Aunque desafortunadamente su colección desapareció, buena parte quedó plasmada en láminas del más puro estilo científico de la época, algunas de las cuales fueron publicadas de manera póstuma en 1982 en castellano, en 1994 en inglés y en 2001 en alemán (Fernández Yépez 1982b, González 2005, Orellana et al. 2019; ver Raymond 1982a, 1982b, 1994, 2001).

Ya en el siglo XX, la cronología histórica de la entomología venezolana nos aporta el nombre de René Lichy, quien, a partir de 1933 se dedicó al estudio principalmente de mariposas, recorriendo buena parte de Venezuela, revisando incluso algunos manuscritos de Raymond que serían publicados en 1934 (ver Raymond 1934a, 1934b, 1934c). En 1938 arriba al país el destacado entomólogo Charles Herbert Ballou con una importante trayectoria y experiencia en investigación y docencia en diversas instituciones de Cuba, Costa Rica y Colombia (Fernández Yépez 1978, González 2005, Pacheco 2006). Comenzaría Ballou por establecer el programa de reconocimiento de insectos y una colección didáctica de referencia en su institución (Fernández Yépez 1978, Pacheco 2006).

Fernández Yépez consolidaría en Venezuela el estudio de los insectos como ciencia, creando escuela como investigador y profesor de entomología en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (Fagro-UCV). Su labor docente permitió formar grupos de estudiantes y profesionales orientados tanto en la entomología agrícola como en la entomología sistemática (Osuna 1986a, 1986b, Anónimo 1989, Pacheco 1991, González 2005). De igual manera, Francisco consideró siempre que lo más lamentable de las primeras etapas del estudio de la entomología y de las ciencias naturales en nuestro país fue que valiosas colecciones se perdieron o deterioraron de forma irremediable, como sucedió con las colecciones de plantas y minerales de José María Vargas (1786-1854) y de Adolfo Ernst (1832-1899) o con los insectos de Raymond, Marco Aurelio, y Carlos Eduardo Rojas (1834?-1919) (Fernández Yépez 1978, 1982b, 1982c). Quizás por eso, temprano en su vida profesional, se propuso establecer una colección de insectos para Fagro-UCV, similar a la que había creado su profesor y tutor Charles Ballou en el Instituto Experimental de Agricultura y Zootecnia, en la que él había colaborado activamente. Esta colección permanecería en el tiempo, convirtiéndose en la más importante colección entomológica institucional del país, siendo además reconocida a nivel internacional (Hogue 1993, Osuna 2000, Texera Arnal 2003, González 2005). El núcleo de la misma fue su colección personal, la cual incrementó con insectos recolectados por colaboradores cercanos y capturas efectuadas en zonas aledañas a la Facultad de Agronomía y de varias regiones del país, pero principalmente del cercano Parque Nacional Henri Pittier, especialmente de los alrededores de la Estación Biológica de Rancho Grande y de la cercana abra montañosa, (o puerto de montaña) conocida como “Portachuelo.” En este lugar Francisco se percató del fenómeno migratorio no solo de aves, sino de insectos, que volaban a través del abra geográfica. Fenómeno comunicado a investigadores visitantes, tales como William Bee-

be (1877-1962), naturalista estadounidense quien utilizó parte del abandonado hotel de Rancho Grande como laboratorio entre 1945 y 1948, Ernst Schäfer (1910-1992), fundador de la Estación Biológica de Rancho Grande en 1950, y todos aquellos quienes trabajaron con él (Beebe 1949, González 2005, 2010, Fernández Badillo 2010). La relación de Francisco con el Parque y la Estación Biológica de Rancho Grande fue evidente durante toda su vida y cada vez que podía, tomaba su red y sus aperos de recolector (Fig. 1), y ya fuera con algún miembro de su familia o alguno de sus estudiantes, subía hasta Rancho Grande o al Portachuelo para continuar descifrando el “idioma” de los insectos. A veces instalaba una lámpara de mercurio alimentada por un ruidoso generador eléctrico portátil, ponía una sábana como pantalla y allí se pasaba casi toda la noche tomando café, observando y recolectando insectos (R. Herrera F., com. pers.).

Francisco José Fernández Yépez nació en Las Trincheras, cerca de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, el 4 de

Figura 1. Francisco Fernández Yépez con su malla entomológica en Rancho Grande, Parque Nacional Henri Pittier, Aragua, Venezuela, frente a varios árboles niño o cucharones [*Gyranthera caribensis*, Malvaceae (Bombacoideae)]. Foto: Colección Alberto Fernández Badillo.

diciembre de 1923. Hijo de Agustín Fernández Herrera (1889-1956), dedicado a actividades comerciales e Isabel Yépez Yanke (?-1929) (el bisabuelo materno de FFY era prusiano, apellidado Jahnke. Este apellido probablemente pasó a escribirse Yanke o quizás Yahnke, para intentar una pronunciación parecida al alemán. R. Herrera Fernández, com. pers.). Francisco realiza sus primeros estudios en el Colegio La Salle de Valencia. Al mudarse la familia a El Valle, población cercana a Caracas, estudia primaria en el Colegio La Salle de Caracas en la esquina de Tienda Honda e ingresa luego al Liceo Fermín Toro, obteniendo su título de Bachiller en Filosofía y Letras en 1941.

Su padre era aficionado a la cacería y con relativa frecuencia realizaba largos y aventurados viajes por las malas carreteras y caminos de la época pasando temporadas en los Llanos acompañado de sus hijos varones: Agustín, Alberto y Francisco, a quienes enseñaba a reconocer la fauna y en general las maravillas de la naturaleza. Eventualmente, los tres jóvenes se convertirían en fervorosos naturalistas y sentarían las bases para el estudio de cuatro disciplinas científicas en nuestro país: Agustín en ictiología, Alberto en ornitología y mastozoología y Francisco en entomología (Fernández Badillo 2010).

DE EL VALLE AL ÁVILA Y MÁS ALLÁ

Frecuentemente, los tres hermanos recorrían los alrededores de El Valle, zona rica en bosques, riachuelos y pequeñas granjas dedicadas al cultivo de hortalizas. También subían al cerro El Ávila o recorrían las serranías cercanas a Los Teques y otros lugares de la Cordillera de la Costa (Fernández Badillo 2010). Era común que Francisco anotara meticulosamente detalles sobre flora y fauna, en particular de los insectos, al igual que los nombres de los acompañantes en cada salida, por muy sencilla que fuera; con el mismo cuidado anotaba los suministros comprados y sus costos, inspirado seguramente en los diarios de cacería de su padre y los cuadernos de campo de su hermano Alberto, cuando recolectaba aves por toda Venezuela para William H. Phelps padre (1875-1965) (Pacheco 1991, Texera Arnal 2003, Rodríguez 2006).

En 1940, Francisco inicia estudios de Ingeniería Agronómica en la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia, ubicada en El Valle, para el momento adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría. Ingresa a la misma carrera su hermano Alberto, quien siendo adolescente había dejado sus estudios para trabajar con Phelps como explorador-recolector de aves; ambos obtendrán el título de Ingeniero Agrónomo en 1945.

DE CARACAS A NUEVA YORK

Francisco sentía gran interés por las plantas y en especial por las orquídeas, visitando con frecuencia al reconocido botánico Henri Pittier (1857-1950) para consultarle (Fernández Badillo 2010). Sin embargo, durante sus estudios universitarios conoce al profesor Charles Ballou, entomólogo estadounidense quien fue contratado para venir a Venezuela y organizar los estudios de zoología y entomología, creando un departamento del mismo nombre en el Instituto Experimental y en la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia (Doreste *et al.* 1981, Fernández Yépez 1978, González 2005, Pacheco 2006). Luego de conocer a Francisco y notar su conocimiento e interés por los insectos, Ballou lo estimula a estudiarlos en profundidad. Para entonces, ya Francisco colabora con diversas instituciones dedicadas al estudio de las ciencias naturales, involucrándose o convirtiéndose en miembro activo de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales y la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, entre otras. De igual manera, integra el primer centro de estudiantes de su facultad y desde su posición en el mismo, promueve la publicación de artículos diversos que dan a conocer diferentes aspectos de la carrera de ingeniería agronómica, poco conocida para la época.

Debido a sus conocimientos sobre biología, ecología y taxonomía de insectos y al apoyo de Ballou, apenas se graduó es contratado como Entomólogo Auxiliar del Instituto Experimental de Agricultura y Zootecnia, dependencia gubernamental que se dedicaba a la investigación (Machado Allison 2004). Entre sus funciones en este instituto se cuenta su participación como profesor en la Sección de Entomología de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia. Gracias a su dominio del inglés, es seleccionado para hacer un viaje de estudios al Imperial College of Tropical Agriculture (conocida hoy como The University of the West Indies) en St. Augustine, Trinidad & Tobago. Es en la biblioteca de dicha universidad donde conocería a Claire Rosemary “Bonny” Hingking (1924-1996), proveniente de una familia de origen chino, residente en la entonces colonia inglesa vecina a Venezuela. Continúa su viaje para cursar estudios de especialización en entomología en Cornell University, Ithaca, Nueva York, tutorado por el reconocido entomólogo William Trowbridge Merrifield Forbes (1885-1968). Se casa con Bonny en la Sage Chapel de su universidad en 1946, naciendo en Ithaca su primogénita, Beatriz Elena (Osuna 1984, Pacheco 1991; B. & F. Fernández Hingking, com. pers., R. Herrera Fernández, com. pers.).

EL COMIENZO EN MARACAY

En 1947 regresa la joven familia a Venezuela, estableciendo su hogar en Maracay ya que tanto la Sección de Reconocimiento de Plagas y Enfermedades del Instituto Experimental como la Facultad de Agronomía, donde comienza a trabajar, serían transferidas a esta ciudad. La Facultad de Agronomía, dependiente de la Universidad Central de Venezuela, es trasladada definitivamente a Maracay a partir de 1950 (Fernández Yépez 1978, Doreste *et al.* 1981; Osuna 1986a, 1986b; Pacheco 2006a, 2006b). El joven Fernández Yépez dirige con pericia los trabajos de campo y de laboratorio. Los obreros y empleados de mayor edad lo respetan y siguen sus indicaciones y observaciones, sus críticas siempre son constructivas (N. Angeles, P. P. Paredes & J. R. Requena, com. pers.).

Ese mismo año se incorpora al comité editorial del *Boletín de Entomología Venezolana*, el cual había sido creado en 1941 por sus amigos entomólogos Pablo Anduze, René Lichy, Charles Ballou y Félix Pifano (1912-2003) (Fernández Badillo 2010, Fernández Yépez 1978, Texera Arnal 2003, Machado Allison 2004, González 2005).

ESTABLECIENDO UNA COLECCIÓN DE INSECTOS

En 1949 se retira definitivamente del instituto para dedicarse a tiempo completo a sus actividades de docente e investigador en la Facultad de Agronomía. Ballou, aunque triste por la salida de Francisco de la institución gubernamental donde trabajaron juntos, lo estimula a seguir su carrera académica al considerarlo un discípulo brillante, intuyendo que su labor en la enseñanza de la entomología sería excelente y por consiguiente llamado a ser el formador de los futuros entomólogos de Venezuela en esos tiempos. Al año siguiente se le otorga a Francisco el Doctorado en Ciencias Agrícolas por parte de la Universidad Central de Venezuela por su investigación sobre las moscas de las frutas (De Marmels & Rosales 2011).

Desde el año 1948 Francisco comienza a desarrollar una colección entomológica para Fagro-UCV. Los primeros insectos que ingresa son los que él mismo había estado recolectando hasta entonces, pero incluye otros recolectados por Pablo Anduze, Gastón Vivas Berthier (1920-1976), Carlos Julio Rosales y René Lichy, alcanzando unos 20 mil ejemplares (Texera Arnal 2003). Su visión para esta colección era tener una representación de todos los grupos de insectos presentes en Venezuela y no sólo de aquellos considerados plagas, como estaba ordenada la colección establecida por Ballou, quien se quedó con la misma al separarse la futura Facultad de Agronomía (Osuna 1986a, 1986b;

Pacheco 2006a, 2006b, De Marmels & Rosales 2011). Para tal actividad, aprovecha Francisco la cercanía del Parque Nacional de Aragua (hoy Henri Pittier) y acompaña de alguno de sus hijos, sobrinos, colaboradores y eventualmente algunos de sus estudiantes, visita los alrededores de Rancho Grande desde su llegada a Maracay, mostrando especial atracción por el lugar que hoy conocemos como Paso Portachuelo. Comparte experiencias con el zoólogo William Beebe y el entomólogo Henry Fleming, integrantes del equipo estadounidense que establece unos laboratorios a mediados de los 1940s, durante la época de invierno en Norteamérica, en el edificio abandonado de Rancho Grande (Beebe 1949, Fernández Badillo 2010).

Francisco ya se había percatado que el abra geográfica cercana a la estación biológica era paso migratorio de organismos voladores en épocas definidas del año, fenómeno que parece haberle hecho saber a los investigadores de la Sociedad Zoológica de Nueva York (Fernández Badillo 2010). Beebe, naturalista sumamente perspicaz, estudiaría el movimiento de ciertas aves e insectos entre las dos vertientes, norte y sur, del Parque Nacional, y al dividir el parque en zonas de vida encuentra que efectivamente muchas de las especies que cruzaban el abra, situada a unos 1.100 m de altitud, correspondían a bosques o lugares situados mucho más abajo y que sólo estaban volando a tal altitud para pasar de un lado al otro del Parque, como si fuera una “autopista del aire” (Beebe 1949, Fernández Badillo 2010, Sandoval *et al.* 2007). A partir de 1950 buena parte del edificio será remodelado para establecerlo como Estación Biológica de Flora y Fauna de Rancho Grande bajo la dirección del naturalista, zoólogo e investigador alemán Ernst Schäfer (Lasser 1951, González 2010, 2011).

Entre agosto y septiembre de 1948 Francisco es enviado por el gobierno venezolano a Estocolmo y Londres en comisión del Ministerio de Agricultura y Cría, donde hace contactos con profesores de entomología y conoce importantes colecciones, entre ellas las del Museo Británico (hoy Museo de Historia Natural) en Londres. Estas experiencias le resultarían muy útiles para organizar la colección de insectos de la Facultad de Agronomía de la universidad. Sin embargo, la relevancia de esta colección no estaría en el número de insectos, sino en la calidad y diversidad del material recolectado. Es por eso que comienzan a visitar la investigadores y naturalistas de diversas regiones del mundo y algunas personalidades relevantes, tal es el caso del Rey Leopoldo III de Bélgica (1901-1983) y su esposa, Lilian (1916-2002), quienes, aprovechando su estadía de varios días en Rancho Grande en 1953, visitan la colección considerándola de gran valor. De igual manera, consideraba Francisco la necesidad de crear conciencia conservacionista para proteger al entonces conocido como Parque

Nacional de Aragua (hoy Parque Nacional Henri Pittier), así como la de preservar cualquier otra área natural para las generaciones futuras.

Le preocupaba la ignorancia del hombre en cuanto a la cuantía de los recursos naturales a su disposición y consideraba la impostergable necesidad de proteger estas áreas, lo cual solo sería posible con un amplio conocimiento de la flora y fauna que albergan esas zonas protegidas (Fernández Yépez 1982b, 1982c).

SUPERANDO TIEMPOS DIFÍCILES

Su labor universitaria fue sumamente apreciada por sus colegas y estudiantes, y entre 1952 y 1954 es encargado del Decanato de la Facultad de Agronomía para luego, entre 1955 y 1959, asumir labores como director. A pesar de la convulsionada situación política de Venezuela, Francisco logra mantener una actitud y dirección académica sin permitir que influencias políticas perjudiquen las actividades de la Facultad durante ese período. Con la caída del gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez (1914-2001), todo aquello que “representaba” al régimen es atacado y Francisco es “señalado” por ciertos opositores al régimen por haber ocupado cargos relevantes en la facultad durante la época de la dictadura (Fernández Badillo 1986, 2010; J. J. Castillo, com. pers.). Profesores y estudiantes se hacen escuchar y le dan su voto de confianza, logrando no sólo que sea reconocida su actitud académica, sino que continúe en la dirección de la facultad entre 1959 y 1961. Su actuación imparcial y absolutamente académica es reconocida de nuevo cuando por votación mayoritaria, los profesores lo eligen de nuevo como Decano para el período 1962 a 1965 (Fernández Badillo 1986, Osuna 1986; J. J. Castillo, com. pers.).

PROFESIONALIZANDO LA ENTOMOLOGÍA

Previo y paralelamente al establecimiento de la Colección de Insectos, organiza Francisco al Departamento de Entomología Agrícola, separándolo del de Zoología Agrícola en 1960. Lo acompaña en esta labor su primer discípulo, Carlos Julio Rosales. Juntos diseñan las clases de entomología general y entomología agrícola y las primeras guías de estudio de ambas materias; su hermano Alberto hace lo mismo para el área de zoología general (Fernández Badillo 2010).

A pesar de haber estado ocupado en diversas labores administrativas durante los años 1950s y 60, nunca dejó de lado sus actividades didácticas y siempre dictó sus clases de entomología; de igual manera, sus labores académicas y administrativas nunca le impidieron sus labores de investiga-

ción y exploración (Osuna 1986a, 1986b, Pacheco 1991). Sus viajes de recolección a Rancho Grande y alrededores son relativamente frecuentes, además de otros lugares más o menos accesibles del país con el fin de buscar no solo insectos principalmente para la colección, sino también para las prácticas de entomología, tanto general como aplicada. En 1956 es invitado a integrar el grupo multidisciplinario que realiza la primera expedición al Auyantepui auspiciada y promovida por la Universidad Central de Venezuela (Lindorf 2006; Fig. 2). Quizás gracias al hecho que además de Francisco, los entomólogos Janis Racenis (1915-1980) y Carlos Julio Rosales y el parasitólogo José Vicente Scorza (1924-2016), forman parte de esta expedición, se logra una recolecta extraordinaria de insectos que nutrirá a las colecciones entomológicas tanto de la Facultad de Agronomía en Maracay como la de la Escuela de Biología en Caracas (Lindorf 2006). Igualmente, esta expedición aportará conocimientos relevantes sobre diversos grupos de insectos de un lugar casi desconocido entonces. Curiosamente, otro de los miembros de la expedición fue su hermano mayor Agustín, quien se encargaría de los estudios ictiológicos (Lindorf 2006).

Al cesar la publicación del *Boletín de Entomología Venezolana* en 1955 debido a problemas económicos, Francisco continuó labores editoriales en la revista *Agronomía Tropical* del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP) [hoy Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)] y luego, entre 1960 y hasta su muerte en la *Revista de la Facultad de Agronomía* de la UCV (Osuna 1986a, 1986b, González 2005, Pacheco 2006). Su amor por la Universidad lo llevó a trabajar por años junto al profesor Celestino Bonfanti para organizar el archivo general de la Facultad de Agronomía y organizar la biblioteca especializada del Departamento e Instituto de Zoología Agrícola.

Además de su actuación como profesor e investigador dentro de la facultad, fue siempre su preocupación orientar a muchos aficionados de todo el país para que organizaran sus colecciones entomológicas con un criterio profesional (González 2005). Entre las colecciones que nacieron de algunos de estos aficionados asesorados por Francisco destacan las de Harold Skinner (1917-2004), Francisco Romero R. (1920-2002), Otello Mattei (1914-1981) y Edwin Saino (1918-2002), algunas de las cuales hoy día tienen continuidad a través del trabajo de sus hijos y han sido referencia para muchos investigadores nacionales y extranjeros (González 2004a, 2004b, 2005). Profesionales y aficionados de la entomología fundan en 1964 la Sociedad Venezolana de Entomología, teniendo Fernández Yépez un papel preponderante en la misma (González 2005, Pacheco 2006).

Figura 2. Algunos miembros de la expedición multidisciplinaria de la Universidad Central de Venezuela al Auyantepui, Bolívar, 1956. De izquierda a derecha: Agustín Fernández Yépez (Ictiólogo), Daniel Fernández Rojas, Ludwig Schnee (Botánico), Francisco Fernández Yépez (entomólogo), Pedro Trebbau (mastozoólogo, herpetólogo), Janis Racenis (entomólogo). Foto: Carlos Julio Rosales; Colección Alberto Fernández Badillo.

Para 1965, Fernández Yépez y Rosales son invitados a dictar clases de entomología en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Oriente en Jusepín, Monagas, creando así la cátedra respectiva en dicha institución (González 2005).

Las actividades de Francisco no cesan y gracias a su decidido apoyo, varios de sus discípulos logran que se realice en 1976 el “1er Encuentro Venezolano de Entomología” (Fernández Badillo 2010). La charla inaugural la dictaría el propio Francisco, presentando en la misma un trabajo investigativo sobre la historia de la entomología en nuestro país (Fernández Yépez 1978). Nadie más indicado que él para tal misión.

Su influencia en la entomología venezolana es innegable y es así como, gracias a sus labores en investigación, docencia y su interés por la conservación de los recursos naturales del país, le es otorgada la Orden José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela (Havranek & Salinas 1988, Fernández Badillo 2010).

Aunque los entomólogos venezolanos ya publicaban en diversos boletines científicos relacionados con las ciencias naturales y agrícolas, uno especializado en insectos era necesario para este grupo de investigadores que cada día aumentaba en número. Junto a Francisco, varios colegas logran reactivar el antiguo *Boletín de Entomología Venezolana* y ese mismo año, 1978, otra de sus ideas se materializa

al iniciar actividades el Postgrado en Entomología de la Universidad Central de Venezuela en Maracay (Fernández Badillo 2010).

En 1977 Francisco es invitado a visitar los sitios experimentales del Proyecto Internacional sobre la Estructura y Funcionamiento de los Bosques de Amazonas, diseñado y coordinado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en las cercanías de San Carlos de Río Negro (Medina *et al.* 1977, R. Herrera F, com. pers.). Debido a sus múltiples ocupaciones habituales en la universidad, Francisco no pudo ir personalmente, pero envió a uno de sus asistentes, Juvenal Salcedo y a su sobrino Agustín Fernández Badillo, entonces estudiante de agronomía. A partir del material recolectado durante ese período Francisco publicó un estudio preliminar de los Sphingidae del alto Río Negro (Fernández Yépez 1978; ver Bibliografía Comentada.)

En 1979 y 1980, gracias a sus labores en pro del desarrollo de las ciencias y sus actividades a favor de la conservación de los recursos naturales, se le hizo acreedor de las Órdenes Francisco de Miranda y Henri Pittier respectivamente (Suárez 1986, Havranek & Salinas 1988, Fernández Badillo 2010).

LAS MARIPOSAS DE THÉOPHILE RAYMOND

Esos años finales de la década de los 70 fueron de gran impulso entomológico motivando la realización del IV Congreso Latinoamericano de Entomología, VI Congreso Venezolano de Entomología, III Simposio Internacional de Acridiología, I Simposio de Lepidopterología Neotropical, I Simposio Sobre Ecología de Culicidae, todos unidos en un solo evento realizado en 1981.

Ese mismo año, Ramón Aveledo Hostos (1922-2002), presidente de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales (SVCN), contactó a Francisco para identificar las mariposas pintadas en múltiples láminas por el naturalista Théophile Raymond a finales del siglo XIX y principios del XX (Fernández Yépez 1982b, 1982c, González *et al.* 2005, González & Orellana 2014). Es así como Fernández Yépez, cuyo grupo de insectos predilecto siempre fue el de las mariposas, se involucra con dedicación a dicha labor y nos presenta las que recolectó y pintó la primera persona conocida en estudiar los lepidópteros de nuestro país (Fernández Yépez 1982b, 1982c, González *et al.* 2005, González & Orellana 2014). Coincidentemente, involucra a uno de sus discípulos (JMG; Fig. 3) en la búsqueda de información acerca del enigmático naturalista y como contacto entre él, la SVCN y el editor. El libro, titulado

Mariposas de Venezuela, una joya entomológica y artística, saldría a la luz en 1982 en Castellano, para ser traducido y publicado en inglés en 1994 y en alemán en el 2001 (Raymond 1982a, 1982b, Raymond 1994, 2001, González 2005, González *et al.* 2005, González & Orellana 2014, Orellana *et al.* 2019).

En 1983, la recién establecida Fundación Terramar, concibe, bajo la guía de Pablo Anduze, realizar la primera expedición científica multidisciplinaria para estudiar el Tepui Marahuaka en el Amazonas venezolano (Osorio *et al.* 1984, Michelangeli Ayala *et al.* 1988, Michelangeli 2005). Era más que natural que Pablo sugiriera invitar a su viejo amigo Francisco para formar parte de la expedición. Todos aquellos que estuvieron en la expedición recuerdan que Francisco era el primero en levantarse para preparar café, era siempre amable, conversador y colaborador en la cocina y virtualmente el último en acostarse luego de revisar y recolectar los insectos que llegaban durante las horas nocturnas a la lona y la luz de mercurio (A. Michelangeli, M. Potenza & P. Anduze, com. pers. Fig. 4).

En 1983, siempre atento y pendiente de estimular a aficionados para profesionalizarse en su estudio de los insectos, escribe el prefacio de la obra *Mariposas diurnas de Venezuela* de los entusiastas, padre e hijo, José Ramón Álvarez Sierra y José Ramón Álvarez Corral (1984). Ya

Figura 3. Francisco Fernández Yépez y Jorge M. González (primer autor de esta semblanza) en los jardines frente al auditorio del entonces CENIAP (Centro de Investigaciones Agropecuarias), Maracay, 1981, con motivo de la graduación como Ingeniero Agrónomo de este último. Foto: Colección Jorge M. González.

Figura 4. Francisco Fernández Yépez recolectando pequeños insectos utilizando un frasco con cianuro de potasio, frente a la luz de mercurio. Marahuaka, Amazonas Foto: Giuseppe Colonnello.

a mediados de los 1960s había apoyado al joven Michael Schmid (1948-2018) a publicar su libro *Mariposas de Venezuela*, libro pionero en el tema y que fue recibido con alta expectativa por aficionados y profesionales de la época (Schmid & Endicott 1968, Vilorio *et al.* 2019).

OTRAS AFICIONES

El interés de Francisco no se limitaba al estudio de los insectos, sino que era un ávido coleccionista de estampillas o sellos postales, afición que compartiría activamente con miembros de su familia y algunos de sus estudiantes y discípulos, incluyendo a ambos autores de esta semblanza, motivándoles a formar el primer Club Filatélico del Estado Aragua. También, debido al interés que mostrara uno de sus hijos, Fernando, en coleccionar caracoles y conchas marinas, le acompañaría en dicha afición hasta formar una interesante colección de gran valor estético y educativo (De Marmels & Rosales 2011). Francisco y sus hijos, así como su sobrino (AFB; Fig. 5) realizarían múltiples via-

Figura 5. Francisco Fernández Yépez felicitando a su sobrino Alberto Fernández Badillo (coautor de esta semblanza) en Maracay, al momento de conferirle el título de Ingeniero Agrónomo, en el Auditorio del CIA (Centro de Investigaciones Agropecuarias), luego conocido como CENIAP, Maracay, 1973. Foto: Colección Alberto Fernández Badillo.

jes a bordo de botes pesqueros y camaroneros en busca de conchas de caracoles marinos.

Igualmente, su amor por las plantas hizo de las áreas verdes de su casa una interesante colección de plantas de todo tipo y de diversos lugares, tanto de Venezuela como del resto del mundo.

El 16 de agosto de 1986 fallece inesperadamente Francisco Fernández Yépez, en plenitud de sus facultades. Con su muerte queda un enorme vacío, especialmente en el mundo entomológico. Con él culmina una época de gran productividad, de alta profesionalización y de continua actividad entomológica en el país (González 2005). No en vano se le conoce como el padre de la entomología contemporánea de Venezuela (Lamas 1986, González 2005).

Las investigaciones de Francisco Fernández Yépez comenzaron en el área de la entomología aplicada, pasando a la general, documentando luego problemas generados por ciertos dípteros, para finalizar con los lepidópteros, especialmente los Sphingidae y los Nymphalidae, Heliconiinae (Havranek & Salinas 1988). Publicó poco en vida, apenas una veintena de trabajos (Havranek & Salinas 1988, Anónimo 1989). De manera póstuma varios de sus discípulos publicarían algunos trabajos incluyéndolo como coautor debido a su influencia y estímulo en la realización de los mismos (ver Bibliografía Comentada). Sin embargo, gracias a sus numerosos y actualizados conocimientos en múltiples áreas de la entomología que transmitía sin mezquindad a sus numerosos discípulos, tuvo una marcada y positiva influencia en el desarrollo de la entomología en todo el país (Osuna 1984, Fernández Badillo 1986, 2010, Suarez 1986, Havranek & Salinas 1988, Pacheco 1991, González 2005, De Marmels & Rosales 2011).

La posición geográfica del Instituto y Departamento de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UCV de Maracay es envidiable en el sentido que permite detectar la nubosidad sobre el área de Rancho Grande y el movimiento de los vientos en el Paso Portachuelo. Francisco era un hombre bastante ocupado, pero siempre tuvo tiempo para compartir con sus discípulos y dar un consejo o una indicación apropiada a quien se la pidiera. De igual manera nunca perdió contacto con sus raíces y su relación con el Parque Nacional Henri Pittier. Es así como cada vez que pasaba por la entrada de Zoología Agrícola, era común hacerlo “dando un vistazo” hacia Rancho Grande para comentarle, a quien le estuviera acompañando, si era o no un buen día para subir a recolectar.

AGRADECIMIENTOS

A Beatriz y Fernando “Chino” Fernández Hingking, hijos de Francisco (FFY) y Bonny, por su revisión y co-

mentarios a una versión previa de esta semblanza originalmente escrita como parte de un libro que no se pudo publicar. Igualmente, a Rafael “Potoy” Herrera Fernández, sobrino de FFY, quien aportó diversos detalles sobre su vida personal y profesional. Gracias a numerosas personas, incluyendo algunas que ya no están entre nosotros, pero muy especialmente a Pablo Anduze (†), Néstor Ángeles (†), José Manuel Ayala, Juan José Castillo (†), Aníbal Chacón, Giuseppe Colonnello, Marie Lou Gadou (†), Otello Mattei (†), Renato Mattei, Roberto Mattei, Armando Michelangeli A., Fabián Michelangeli A., Isabel Montesino (†), Pedro Pablo Paredes, Mariella Potenza de Michelangeli, José Rafael Requena, Francisco “Paco” Romero R. (†), Francisco “Paquito” Romero M., Edwin Saino (†), Juvenal Salcedo (†), Harold Skinner (†), y Gustavo Yépez Gil, con quienes conversamos múltiples veces sobre FFY y nos comunicaron sus recuerdos y experiencias con él. A Gerardo Lamas, por comentarios acerca de algunas publicaciones de FFY. A Giuseppe Colonnello, por permitirnos utilizar la fotografía de FFY en Marahuaka. Con especial gratitud a Rafael “Potoy” Herrera Fernández por la revisión crítica de este manuscrito.

REFERENCIAS

- Álvarez Sierra, J. R. & J. R. Álvarez Corral. 1984. *Mariposas diurnas de Venezuela. Introducción a su conocimiento*. Caracas: Editorial Arte, 199 pp.
- Anduze, P. 1969a. Beuperthuy – Entomólogo. pp. 398-403. *In: Beuperthuy de Benedetti, R. (ed.). Juicios y comentarios a la obra de Beuperthuy*. Caracas: Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.
- Anduze, P. 1969b. Beuperthuy y Finlay – 1854 y 1881. Dos hombres y dos fechas. pp. 311–316. *In: Beuperthuy de Benedetti, R. (ed.). Juicios y comentarios a la obra de Beuperthuy*. Caracas: Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.
- Anónimo. 1989. In Memoriam. Francisco Fernández Yépez. *Boletín de Entomología Venezolana, Nueva Serie* 5(1): ii.
- Bastidas, A. 1986. Los insecticidas son malos verdugos: matan a justos y pecadores. *El Nacional*, Cuerpo C. Caracas, 23 septiembre 1986, pp. 5.
- Beebe, W. 1949. *High Jungle*. New York: Duell, Sloan & Pearce, 379 pp.
- Conde, M. 1985. Francisco Fernández Yépez es un sabio que habla con los insectos. *El Diario de Caracas*. Caracas, 21 septiembre 1985, pp. 11.
- Delgado Dugarte, C. 1959. Bajo el polvo de una biblioteca dormían las mariposas de Venezuela. *El Nacional*. Caracas, 25 agosto 1959, pp. 42.
- De Marmels, J. & C. J. Rosales. 2011. Francisco Fernández Yépez. *Bitácora* 23: 82.
- Doreste, E., F. Fernández Yépez & P. P. Paredes. 1981. *Contribución a la historia de la entomología agrícola en Venezuela*.

- Memorias del V Congreso Venezolano de Entomología: Una revisión crítica. Maracay, Sociedad Venezolana de Entomología y Comisión de Extensión de la Facultad de Agronomía, UCV.
- Fernández Badillo, A. 1986. Francisco Fernández Yépez (1923-1986). *Natura* 80: 28-31.
- Fernández Badillo, A. 2010. Parque Nacional Henri Pittier. *Alcance, Revista de la Facultad de Agronomía* 60: 1-284.
- Fernández Badillo, A. 2010. Francisco Fernández Yépez (*sic*). <https://lawebdealberto.blogspot.com/2010/> Revisado nov. 23, 2019.
- González, J. M. 2004a. In Memoriam: Francisco "Paco" Romero 1920-2002. *Entomotropica* 19(2): 111-112.
- González, J. M. 2004b. In Memoriam: Harold Skinner 1917-2004. *Entomotropica* 19(3): 169-170.
- González, J. M. 2005. *Los Insectos en Venezuela*. Caracas: Fundación Bigott, 149 pp.
- González, J. M. 2010. Ernst Schäfer (1910-1992) – from the mountains of Tibet to the Northern Cordillera of Venezuela. A biographical sketch. *Proceedings of the Academy of Natural Science of Philadelphia* 159: 83-96.
- González, J. M. 2011. Del Tibet a Rancho Grande. A 100 años del nacimiento del investigador Ernst Schäfer. *Revista Museos.Ve* 1(3): 20-22.
- González, J. M. & A. M. Orellana. 2014. Adiciones, rectificaciones y actualizaciones a "Mariposas de Venezuela" por Théophile Raymond. V. Lycaenidae, Riodinidae y Geometridae (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología* 42(165): 19-26.
- González, J. M., A. M. Orellana & G. Lamas. 2005. Adiciones, rectificaciones y actualizaciones a "Mariposas de Venezuela" por Théophile Raymond. IV. Pieridae y Hesperidae (Lepidoptera). *Entomotropica* 20(3): 265-269.
- Havranek, D. & P. Salinas. Important figures in Venezuelan Entomology: Francisco José Fernández Yépez. *Young Entomologist's Society Quarterly* 5(2): 45-46.
- Hogue, C. L. 1993. *Latin American insects and entomology*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 541 pp.
- Lamas, G. 1987. Francisco José Fernández Yépez (1923-1986). *Revista Peruana de Entomología* 29: 141-142.
- Lasser, T. 1951. La estación biológica del Rancho Grande. *Acta Científica Venezolana* 2(1): 7-8.
- Lichy, R. 1962. Documentos para servir al estudio de los lepidópteros de Venezuela (6ª nota). Apuntes sobre las *Agrias* Doubleday (Nymphalidae – Charaxinae). *Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay* 2(4): 5-52.
- Lindorf, H. 2006. La expedición universitaria a la meseta Auyán-Tepuy, abril 1956. *Acta Biológica Venezuelica* 29(1): 177-188.
- Machado-Allison, C. E. 2004. Historia de la Entomología Médica. *Entomotropica* 19(2): 65-77.
- Medina, E., R. Herrera, C. Jordan & H. Klinge. 1977. The Amazon Project of the Venezuelan Institute of Scientific Research. *Nature and Resources* 33: 4-6.
- Michelangeli Ayala, A. (ed.) 2005. *Tepuy, colosos de la Tierra*. Caracas: Fundación Terramar – Altholito C. A., 344 pp.
- Michelangeli Ayala, A., F. Michelangeli, R. S. Borges, W. Smitter, A. Subero & K. Jaffé (eds.). 1988. *Marahuaka*. Caracas: Armitano Editores, 351 pp.
- Orellana, A. M. 2000. Adiciones, rectificaciones y actualizaciones a "Mariposas de Venezuela" por Théophile Raymond. Introducción, Charaxinae y Brassolinae (Lepidoptera: Nymphalidae). *Boletín de Entomología Venezolana* 15(2): 255-258.
- Orellana, A. M. & J. M. González. 2003. Adiciones, rectificaciones y actualizaciones a "Mariposas de Venezuela" por Théophile Raymond. III. Castniidae y Papilionidae (Lepidoptera). *Entomotropica* 18(1): 135-138.
- Orellana, A. M., J. M. González & Á. L. Vilorio. 2019. Adiciones, rectificaciones y actualizaciones a "Mariposas de Venezuela" por Théophile Raymond. VI. Satyrinae (Insecta: Lepidoptera: Nymphalidae). *Anartia* 29: 54-67.
- Orellana, A. M., A. D. Warren & O. H. H. Mielke. 2002. Adiciones, rectificaciones y actualizaciones a "Mariposas de Venezuela" por Théophile Raymond. II. Hesperidae. *Entomotropica* 17(1): 107-109.
- Osorio, T., O. Rodríguez & L. Nieto. 1984. El fascinante mundo del Marahuaka. *Corpovoz* 1984 (3/4): 4-44.
- Osuna A., E. 1986a. In Memoriam Francisco Fernández Yépez. *Agronomía Tropical* 34(4-6): 213-215.
- Osuna A., E. 1986b. In Memoriam Francisco Fernández Yépez. *Revista de la Facultad de Agronomía* 14: 257-259.
- Osuna, E. 2000. *Entomología del Parque Nacional Henri Pittier, Estado Aragua, Venezuela*. Caracas & Maracay: Fundación Polar / Museo del Instituto de Zoología Agrícola "Francisco Fernández Yépez", 199 pp.
- Pacheco T., G. 1991. *Francisco Fernández Yépez*. pp. 33-40. In: Pacheco T., G. *Semblanzas de la Facultad de Agronomía, UCV*. Maracay: Servicios Gráficos UCV-FAGRO.
- Pacheco T., G. 2006. La construcción de la entomología agrícola en Venezuela y la Facultad de Agronomía de la UCV: Una visión histórica. *Bitácora-e* (2):45-68.
- Raymond, T. 1934a. Introducción al estudio de las mariposas. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 2(14): 191-203.
- Raymond, T. 1934b. Lepidópteros de Venezuela. Familia Papilionidae Ltr. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 2(16):84-311.
- Raymond, T. 1934c. Lepidópteros de Venezuela. Familia Papilionidae Ltr. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 2(17): 313-352.
- Raymond, T. 1982a. *Mariposas de Venezuela*. Caracas: Ediciones Corpoven – Ernesto Armitano Editor, 277 pp.
- Raymond, T. 1982b. *Mariposas de Venezuela*. [2ª impr.] Caracas: Ernesto Armitano Editor, 277 pp.
- Raymond, T. 1994. *Venezuelan Butterflies* [1st English ed., transl. S. McDaniel]. Caracas: Armitano Publisher, 248 pp.
- Raymond, T. 2001. *Schmetterlinge Venezuelas*. [1st Deutsch Aufl.; Uebersetz. K. Schmidt]. Caracas: Armitano Verlag, 247 pp.
- Rodríguez, J. A. 2006. *El viajero de las aves: la obra científica de William H. Phelps: 1937-1965*. Caracas: Ediciones PPC/C.A. Editora El Nacional, 413 pp.

- Sandoval, M. F., A. Fernández Badillo & J. M. González. 2008. Mariposas (Insecta: Lepidoptera) del Parque Henri Pittier, Venezuela: Lista, distribución y algunas notas sobre su historia natural. *Alcance (Revista de la Facultad de Agronomía)* 70: 1–140.
- Suárez, M.A. 1986. Francisco Fernández Yépez, sabio y maestro. *El Siglo*, 24 agosto 1986, 6 pp.
- Schmid, M. & B. M. Endicott. 1968 [1967]. *Mariposas de Venezuela*. Copenhague: L. Levison Junr. Ltd., 67 pp.
- Texera Arnal, Y. 2003. *La Zoología en Venezuela 1936-1970, una historia social*. Caracas: Fundación Polar, 208 pp.
- Viloria, Á. L., G. A. Rivas & J. M. González. 2019. On Schmid & Endicott's Mariposas de Venezuela. *Anartia* 29: 115-122.
- Fernández Yépez, F. 1943. El nemátodo de la raíz del tomate. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 8: 13–15. (Este es reconocido como el primer trabajo realizado en Venezuela relacionado con nematología agrícola).
- Fernández Yépez, F. 1943. El envío de muestras de insectos para su clasificación. *El Agricultor Venezolano* (83-84): 15–17. (Luego de establecerse el Departamento de Entomología tanto en el Instituto Experimental y en la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia, se comenzaron a recibir muestras para su identificación. Esta nota daba a conocer detalles de cómo preparar las muestras para poder ser identificadas correctamente y proveerle a los investigadores información confiable y precisa de sitios de colección, hábitos y otros detalles de valor sobre los insectos recolectados).
- Fernández Yépez, F. 1945. Los insectos de La Tortuga. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales de La Salle* 13: 32–33. (Lista de los insectos recolectados en viajes de expedición a esta isla del Caribe venezolano, realizados por la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle).
- Fernández Yépez, F. 1952. Notas sobre insectos importantes del maíz (*Zea mays* L.) y del arroz (*Oryza sativa* L.). *Instituto Nacional de Agricultura, Publicación Miscelánea* 3: 10–11. (Detalles sobre algunas de las plagas más relevantes de estos cultivos, a objeto de ilustrar a agricultores y técnicos sobre su manejo y control).
- Fernández Yépez, F. 1953. Contribución al estudio de las moscas de las frutas del género *Anastrepha* Schiner (Diptera: Trypetidae). *Anales de la Universidad Central de Venezuela* (33): 109–146. (Esta investigación le valió la obtención de su Doctorado en 1949, otorgado por la Universidad Central de Venezuela).
- Fernández Yépez, F. 1953. Contribución al estudio de la mosca de las frutas del género *Anastrepha* Schiner (Diptera: Trypetidae) de Venezuela. II Congreso Ciencias Naturales y Afines (Caracas 1951), *Cuadernos Verdes* 7: 1–42. (Reproducción del trabajo anterior en los reconocidos “Cuadernos Verdes”).
- Fernández Yépez, F. 1967. In Memoriam. Waclaw Szumkowski. 1891-1967. (El biólogo polaco Waclaw Szumkowski se incorporó al Departamento de Entomología del Instituto Nacional de Agricultura y Cría, como jefe de la Sección de Biología en 1948, y se encargó de los proyectos “Estudios sobre parásitos y depredadores y combate biológico de plagas” y “Biología Entomológica.” Por 19 años estubo muy activo en actividades de campo relacionadas con los mencionados proyectos, desarrollando igualmente una dieta artificial para la cría del depredador *Coleomegilla maculata* (Degeer). Sus aportes están relacionados con diversos cultivos y trabajo cercano a FFY, quien, luego de su muerte en un accidente automovilístico, escribió este sentido obituario).
- Fernández Yépez, F. 1978. Contribución a la historia de la Entomología en Venezuela. *Alcance (Revista de la Facultad de Agronomía)* 26: 11–27. (Este trabajo fue la conferencia inaugural del primer Congreso Venezolano de Entomología realizado en 1976 en Maracay, Aragua. Es el primer trabajo conocido en recopilar hechos pertinentes a la historia entomológica del país).

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA DE FRANCISCO FERNÁNDEZ YÉPEZ

- Brown Jr., K. S. & F. Fernández Yépez. 1984. Los Heliconiini (Lepidoptera, Nymphalidae) de Venezuela. *Boletín de Entomología Venezolana (Nueva Serie)* 3(4): 29–73. (En este trabajo se presentan e ilustran las variaciones, distribución y biología de 42 especies y 88 subespecies de Heliconiini conocidas de Venezuela. Se describen 11 subespecies y se indica la posibilidad de la presencia en el país de 5 especies y 6 subespecies).
- Doreste, E., F. Fernández Yépez & P. Paredes. 1981. Contribución a la historia de la entomología agrícola en Venezuela. pp. 1–50. In: *Memorias del V Congreso Venezolano de Entomología: una revisión crítica*. Maracay: Sociedad Venezolana de Entomología y Comisión de Extensión de la Facultad de Agronomía, UCV. (Luego de haberse publicado con éxito la charla de FFY acerca de la historia de la entomología en Venezuela [ver Fernández Yépez 1978] se hizo necesario realizar este trabajo para dar a conocer los detalles históricos de la entomología agrícola en el país).

- Fernández Yépez, F. 1978. El género *Sais* Hübner, 1816 (Ithomiidae, Lepidoptera) en Venezuela. pp. II22-II22.3. *III Encuentro Venezolano de Entomología, Maracaibo, Memoria*. (Detalles generales y bionómicos sobre este género de mariposas en Venezuela).
- Fernández Yépez, F. 1978. Lista preliminar de los Sphingidae (Lep.) de San Carlos de Río Negro, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *Boletín de Entomología Venezolana (Nueva Serie)* 1(2): 21–24. (Lista de los Sphingidae recolectados en una expedición realizada a los sitios experimentales del Proyecto Internacional sobre la Estructura y Funcionamiento de los bosques de Amazonas diseñado y coordinado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, en las cercanías de San Carlos de Río Negro, en el actual Estado Amazonas).
- Fernández Yépez, F. 1982a. *Vanesa atalanta* (Linneo) (Lepidoptera: Nymphalidae), nueva mariposa para Venezuela. *Boletín de Entomología Venezolana (Nueva Serie)* 2(4): 44. (Primer reporte de la especie para Venezuela).
- Fernández Yépez, F. 1982b. Mariposas de Venezuela. El preciado legado de un naturalista. *Corpovoz* 1982 (11/12): 17–23. (Detalles sobre el naturalista martiniqueño Théophile Raymond y la publicación póstuma de un lote de láminas por él pintadas, así como textos relacionados).
- Fernández Yépez, F. 1982c. *Presentación*, pp. 9–11. In: Raymond, T. 1982. *Mariposas de Venezuela*, Caracas: Ediciones CORPOVEN. (Presentación del libro, incluyendo algunos detalles sobre la biografía del naturalista martiniqueño Théophile Raymond. Esta presentación, así como el resto del libro, sería traducida al inglés y al alemán, para las ediciones de 1994 y 2001, respectivamente).
- Fernández Yépez, F., J. Clavijo A. & J. B. Heppner. 1996. Antennal positions in resting pyralid moths (Lepidoptera: Pyraloidea). *Holarctic Lepidoptera* 3(2): 67–68. (La posición de las antenas en los Pyralidae como carácter diagnóstico para identificar a ciertas polillas miembros de esta familia es la esencia de este trabajo motivado y estimulado por FFY desde la época de estudiante de pregrado del segundo autor de esta nota).
- Fernández Yépez, F., J. Clavijo & I. Romero. 1990. Especies del complejo *Heliothis virescens* (Fabricius, 1777[*sic*]) (Lepidoptera: Noctuidae) y sus plantas hospederas en Venezuela. *Revista de la Facultad de Agronomía (Maracay)* 16(3-4): 169–175. (Como su nombre indica, se presentan la lista y detalles bionómicos, incluyendo sus plantas huéspedes, de las especies pertenecientes a este género de polillas).
- Fernández Yépez, F., A. Fernández, E. Doreste, F. Kern, J. R. Labrador, C. Rosales, W. Szumkowski & W. Whitcomb. 1957. *Lista preliminar de nombres comunes de algunos insectos dañinos en Venezuela*. Maracay: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, 12 pp. (Se indican los nombres comunes en Venezuela para la mayoría de insectos plagas conocidos de diversos cultivos en el país).
- Fernández Yépez, F. & P. Fenjves. 1951. Datos sobre el “Gorgojo negro del plátano” (*Cosmopolites sordidus* (Germar), 1824; Coleoptera, Curculionidae) en Venezuela. *Agronomía Tropical* 6(3): 227–231. (Información sobre la biología de este insecto plaga de Músáceas).
- Fernández Yépez, F. & J. M. González. 1994. Fauna del Parque Nacional “Henri Pittier”, Aragua, Venezuela: Esfingidos (Lepidoptera: Sphingidae) de Rancho Grande. *Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle* 2(1-2): 43–54. (Esta lista de esfingidos la venía elaborando FFY por mucho tiempo, anotando cada especie que se recolectaba en Rancho Grande, principalmente. A raíz de su muerte, AFB le pidió al JMG que la puliera y publicara a fin de hacer disponible la información. Presenta la lista de esfingidos conocidos hasta el momento, recolectados dentro de los linderos del Parque Nacional Henri Pittier, así como algunos posibles de ser encontrados).
- Fernández Yépez, F. & L. D. Otero. 1985. *Hamadryas velutina* (Bates) (Lepidoptera: Nymphalidae), nueva para Venezuela. *Boletín de Entomología Venezolana* 4(4): 31. (Detalles sobre la ecología y biología y primer reporte sobre la presencia de esta especie en Venezuela).
- Fernández Yépez, F. & C. J. Rosales. 1956. Lista Preliminar de los Insectos. pp. 169–171. In: Sociedad de Ciencias Naturales La Salle (ed.). *El Archipiélago de Los Roques y la Orchila*. Caracas: Editorial Sucre. (Lista de insectos recolectados en expedición realizada por la SCNLS a las islas de Los Roques y La Orchila).
- Fernández Yépez, F. & C. J. Rosales 1966. Notas acerca de los problemas entomológicos en el Oriente de Venezuela. *6ª Jornadas Agronómicas, Maracaibo, 1966, Memoria, III, Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos*,

Caracas. (Notas generales sobre cultivos y sus plagas en el Oriente del país).

Fernández Yépez, F., C. J. Rosales & J. B. Terán. Viaje entomológico a zonas bananeras del Distrito Betijoque, Edo. Trujillo. *Natura* 50: 26–28. (Basados en visita de reconocimiento a zonas bananeras de Betijoque, se presentan los problemas entomológicos observados en el cultivo de musáceas de la zona).

Fernández Yépez, F. & L. Salas 1952. Nota sobre el algodoncillo de sabana (*Hibiscus sulfureus* HBK) como planta hospedera del gusano de la hoja del algodone-ro *Alabama argillacea* (Hübner, 1823). *Acta Científica Venezolana* 3(1): 11–12. (Datos biológicos del gusano Alabama, plaga de algodón, sobre plantas de algodoncillo de sabana).

González, J. M. & F. Fernández Yépez. 1992. Descripción de una nueva especie de *Athis* Hübner [*sic*] de Venezuela (Lepidoptera: Castniidae: Castniinae). *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 137: 5–10. (Parte del trabajo especial de grado del primer autor, supervisado por FFY, su tutor. Enviado al citado boletín, por problemas del mismo, tomó varios años en ser publicado. Se describe una especie de Castniidae de Venezuela, de aparición común en los jardines del Instituto de Zoología Agrícola y del entonces Centro Na-

cional de Investigaciones Agropecuarias, en Maracay, Aragua, Venezuela).

González, J. M. & F. Fernández Yépez. 1993. Lista preliminar de las especies de Castniinae (Lepidoptera: Castniidae) del Parque Nacional “Henri Pittier”, Venezuela. Diagnósis y comentarios. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 139: 47–53. (Esta nota era parte del trabajo especial de grado del primer autor, supervisado por FFY, su tutor. Presenta las especies conocidas de Castniidae, presentes en el Parque Nacional Henri Pittier).

Szumkowski, W. & F. Fernández Yépez. 1963. Insecta y Arachnida relacionados con *Gossypium* en Venezuela. Lista preliminar. *Agronomía Tropical* 13: 83–88. (Lista de artrópodos asociados al algodón en Venezuela).

Yépez G., G., F. Fernández Yépez & J. Clavijo. 1985. Presencia de *Brassolis sophorae* (L., 1758) (Lepidoptera: Brassolidae) causando daños en palmas de Chaguaramos, *Roystonea oleracea* (Jacq.) Colk., en el Estado Carabobo, Venezuela. *Boletín de Entomología Venezolana (Nueva Serie)* 4(3): 23. (Entre principios y mediados de los 1980s, esta especie de mariposa emergía en grandes números afectando las palmas, especialmente chaguaramos, de Caracas y otras ciudades del país. El trabajo destaca aspectos generales de la ecología del insecto y su asociación con tan vistosa palma).